

Kurangnya kemampuan berbahasa inggris di kalangan mahasiswa antropologi

Latar Belakang

Bahasa inggris saat ini merupakan Bahasa internasional yang digunakan bukan hanya dalam hubungan diplomasi antar negara melainkan juga digunakan dalam dunia akademik, mayoritas jurnal penelitian yang ada dipublikasi dalam Bahasa inggris hal ini tentu tidak mengherankan mengingat Bahasa inggris adalah Bahasa yang paling banyak dipelajari di seluruh dunia, banyak dari para peneliti mempublikasi karyanya dalam Bahasa inggris sehingga karyanya bisa dibaca oleh kalangan internasional. Dalam kasus antropologi, sayangnya tidak banyak literatur yang tersedia dalam Bahasa Indonesia dikarenakan umur antropologi itu sendiri yang masih relatif muda sehingga banyak dari bahan bacaan studi antropologi sangat bergantung pada literatur, buku buku, dan jurnal dalam Bahasa inggris. Misalnya jurnal jurnal top antropologi hampir semuanya dipublikasi dalam Bahasa inggris seperti American journal of Physical Anthropology, Current Anthropology, dan Annual Review of Anthropology.

Oleh karena itu bagi seorang mahasiswa antropologi kemampuan berbahasa inggris sangat dibutuhkan karena dalam perjalanan studinya akan berhadapan dengan literatur literatur berbahasa inggris. Namun yang jadi permasalahan ialah apakah mahasiswa antropologi memiliki kemampuan berbahasa inggris yang mumpuni ? berdasarkan pengalaman saya sendiri sebagai mahasiswa antropologi tahun pertama, saya sudah berhadapan beberapa kali dengan jurnal berbahasa inggris dan dituntut bukan hanya sekedar membaca namun juga merefleksikan hasil bacaan tersebut kedalam bentuk tulisan, yang tentu bukan pekerjaan mudah bagi seorang yang memiliki kemampuan berbahasa inggris rata rata dan tanpa merendahkan sesama pelajar antropologi pada kenyataannya masih banyak mahasiswa antropologi yang kesulitan dalam membaca jurnal berbahasa inggris dikarenakan kemampuan berbahasa inggrisnya yang kurang sehingga harus menggunakan alat bantu seperti google translate.

Memang benar, pada semester awal bidang studi antropologi tersedia mata kuliah basic reading comprehension untuk menunjang kualitas pemahaman Bahasa inggris bagi mahasiswa antropologi namun pada kenyataan mata kuliah tersebut berdampak kecil terhadap peningkatan kualitas pemahaman Bahasa inggris pada mahasiswa antropologi, ini dibuktikan setelah mata kuliah basic reading comprehension tuntas banyak dari mahasiswa antropologi yang masih kesusahan dalam membaca teks berbahasa inggris.

Kerangka Teoritik

Dalam buku pengantar antropologi, prof. Dr. Koentjaraningrat menyatakan bahwa Bahasa merupakan salah satu bagian dari 7 unsur kebudayaan universal (Koentjaraningrat, 2009, hal 165) sehingga bahasa memainkan peran penting dalam ilmu antropologi, bahasa berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, agar suatu masyarakat dapat terintegrasi dengan baik oleh karenanya dibutuhkanlah bahasa sebagai alat perantaranya. Sehingga dapat dikatakan bahwa bahasa memiliki nilai fungsi di dalam suatu masyarakat. Misalnya, orang batak pada umumnya akan menggunakan bahasa batak apabila berbicara dengan sesama orang batak yang notabennya adalah bahasa yang digunakan di masyarakat batak, namun apabila seorang dari suku batak ingin berkomunikasi dengan orang Jawa maka ia akan menggunakan bahasa Indonesia yang notabennya merupakan bahasa nasional yang digunakan oleh semua suku di Indonesia. Mengapa demikian? karena bahasa Indonesia memiliki nilai fungsi di dalamnya yaitu sebagai Bahasa pemersatu dan lingua franca.

Menurut Prof. Dr. Endang Komara dalam bukunya Teori sosiologi dan antropologi menyatakan "perspektif fungsionalisme mengandaikan bahwa suatu masyarakat dipandang sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi, yang bekerja dalam suatu cara yang relatif teratur menurut seperangkat aturan dan nilai yang dianut sebagian masyarakat tersebut" (Komara, 2019, hal 54). Seperangkat aturan dan nilai yang dianut sebagian masyarakat dapat diartikan Bahasa yang digunakan di suatu masyarakat. Sehingga apabila suatu Bahasa tidak digunakan dalam suatu masyarakat maka Bahasa tersebut tidak memiliki relevansi atau nilai fungsi di dalamnya. Untuk kasus rendahnya kemampuan berbahasa Inggris pada mahasiswa antropologi disebabkan Bahasa Inggris kurang memiliki nilai fungsi di mata mahasiswa antropologi, memang benar bahwa banyak literatur, jurnal, dan buku-buku antropologi yang dipublikasi dalam Bahasa Inggris namun pada prakteknya jurnal-jurnal atau buku-buku tersebut bisa saja diterjemahkan terlebih dahulu ke Bahasa Indonesia menggunakan Google Translate, karena juga tidak ada keharusan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, atau menuliskan hasil review buku atau jurnal tersebut dalam Bahasa Inggris. Sehingga kemampuan berbahasa Inggris kurang memiliki relevansi dengan studi antropologi

Metodologi

Dalam upaya untuk mengulik kasus kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa antropologi, saya memutuskan untuk mewawancarai secara langsung beberapa mahasiswa antropologi Angkatan tahun 2023 universitas Sumatera Utara yang juga merupakan tempat saya menempuh Pendidikan saat ini. Narasumber yang saya wawancarai terdiri dari 4 orang yang dilakukan secara langsung dengan pertanyaan yang sama antara lain:

1. Selama berada di jurusan antropologi apakah sering diberi tugas membaca jurnal dan buku-buku yang berbahasa Inggris?

2. Kalau menggunakan Google Translate, bagaimana proses penerjemahannya, seluruh teks atau beberapa kata/kalimat yang tidak dimengerti saja?

3. Menurutmu apakah kemampuan berbahasa Inggris penting dalam studi antropologi? dan berikut hasil wawancaranya:

narasumber : Jaka Solter Telaumbanua

jadwal wawancara : Selasa, 30 April 2024, pukul 11.17

lokasi : Kos-kosan yang bersangkutan

1. *"Ya sering, terutama pada matakuliah kajian etnografi dan review literatur yang banyak sekali tugas membaca"*.

narasumber : Maikel Yonatan Simanjuntak

jadwal wawancara : Selasa, 30 April 2024, pukul 10.23

lokasi : Kos-kosan yang bersangkutan

2. *"Pertama aku baca dulu teksnya, tapi kalau udah betul betul tidak mengerti lalu diterjemahin teksnya ke Bahasa Indonesia"*

narasumber : Arnoldus Satria Kurniawan Lagam

jadwal wawancara : Selasa 30 April 2024, pukul 14.10

lokasi : Pendopo Fisip USU

3. *"Ya, sangat penting karena tidak banyak sumber literatur yang berbahasa Indonesia, makanya jurnal dan buku-bukunya kebanyakan dalam Bahasa Inggris"*

narasumber : Cevin Chrispo Siburian

Jadwal Wawancara : Selasa 30 April 2024, pukul 13.30

lokasi : Kos-kosan yang bersangkutan

3. *"Sangat penting menurutku, karena antropologi ini ilmu yang masih sangat muda, jadi referensi atau literatur yang berbahasa Indonesia masih sangat terbatas"*

Analisis

Untuk menganalisa permasalahan ini lebih lanjut, terlebih dahulu perlu untuk melihat Kembali keterkaitan antara Bahasa Inggris dengan ilmu antropologi, seperti yang dijelaskan pada bab satu bahwa antropologi sebagai sebuah ilmu masih relatif baru sehingga banyak dari literatur, jurnal, dan buku bukunya masih mengandalkan sumber sumber yang berbahasa Inggris. Dan setelah mewawancarai empat orang narasumber yang semuanya merupakan mahasiswa antropologi, mereka semua sadar betapa pentingnya kemampuan Bahasa Inggris terutama reading comprehension terhadap literatur literatur antropologi yang berbahasa Inggris namun pada kenyataannya saat dihadapkan dengan literatur berbahasa Inggris dalam upaya untuk memahaminya tak jarang menggunakan Google Translate sebagai alat bantu penerjemah nya, dan cara penerjemahannya bisa bervariasi pada setiap orang, ada yang menerjemahkan seluruh teksnya ke dalam Bahasa Indonesia setelah sebelumnya telah berusaha membaca dalam Bahasa Inggris namun gagal untuk mengerti, dan ada juga yang hanya menerjemahkan kata atau kalimat yang tidak diketahui saja.

Lantas mengapa hal demikian bisa terjadi ? bukankah jikalau mahasiswa antropologi mengerti bahwa mereka akan berhadapan dengan banyak jurnal, dan buku buku yang notabennya berbahasa Inggris lalu mengapa tidak ada upaya dalam hal meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris pribadi masing masing baik secara aktif maupun pasif ? jika melihat dari perspektif teori fungsionalisme bahwa Bahasa adalah alat berkomunikasi dalam suatu masyarakat yang memiliki nilai fungsi di dalamnya yang sangat mempengaruhi interaksi sosial antara sesama, Ketika nilai fungsi kemampuan Bahasa Inggris untuk memahami buku buku atau jurnal berbahasa Inggris hilang atau digantikan oleh Google Translate maka tidak ada keperluan lagi untuk mempelajari Bahasa Inggris, Ironisnya justru teknologi yang seharusnya membawa kemudahan malah membawa ketidakuntungan bagi penggunanya, singkatnya mengapa harus repot repot bisa Bahasa Inggris untuk membaca jurnal jurnal atau buku berbahasa Inggris jikalau ada Google Translate yang bisa menerjemahkannya untuk kita ?

Justru hal ini akan menjadi permasalahan tersendiri karena jika hanya mengandalkan Google Translate yang tentu bisa terjadi Ketidakakuratan dalam proses penerjemahannya yang mengakibatkan perubahan pada makna asal, karena perlu dipahami bahwa buku buku yang melalui proses penerjemahan lewat seorang penerjemah sangat berbeda dengan proses penerjemahan di Google Translate.

Kesimpulan

Dari lubuk hati yang paling dalam tulisan ini tidak dimaksudkan untuk meledek apalagi merendahkan kemampuan bahasa Inggris sesama mahasiswa antropologi, apa yang saya tulis ini hanya berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya mungkin saja dalam mengamati fenomena ini saya melakukan kesalahan tanpa saya sadari, dan selain itu tujuan tulisan ini ialah untuk menyadarkan kita semua (mahasiswa antropologi) bahwa betapa pentingnya kemampuan berbahasa Inggris untuk memahami literatur antropologi, dan apabila jika saya boleh untuk memberi kritik maka sudah tidak etis lagi bagi kita (mahasiswa antropologi) menerjemahkan seluruh teks dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia melalui Google Translate karena dalam proses penerjemahan tersebut esensi dari teksnya bisa saja hilang atau berubah maknanya oleh karena itu setidaknya buatlah usaha terlebih dahulu untuk membaca teksnya dengan utuh dan dengan bahasa aslinya jikalau menjumpai kata/kalimat yang tidak dimengerti kemudian kita bisa menggunakan kamus, agar dari teks yang kita baca kita dapat mendapat pemahaman secara komprehensif.

Dan dalam upaya meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris pribadi masing-masing saya menyarankan untuk membuat klub baca dan berdiskusi dalam Bahasa Inggris karena selain melatih kita dalam berbicara dan memahami klub diskusi juga dapat memberi motivasi lebih karena ada orang lain yang terus mendorong kita untuk terus berlatih. Secara singkat tidak ada jalan lain dalam hal meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris selain sering-sering berlatih dan banyak membaca.

Daftar Pustaka

- Koentjaraningrat (2009). Pengantar ilmu antropologi . Rineka cipta
Komara, E. (20019). Teori sosiologi dan antropologi. Refika aditama
Malinowski, B. (1922). Argonauts of the Western Pacific: An Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea. Routledge.

